

Новая находка жука-усача *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903 (Coleoptera, Cerambycidae) в Республике Хакасия

Д.А. Кулешов

Томский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»

634021, г. Томск, проспект Фрунзе, 109А

Tomsk branch of the Federal State Budgetary Institution “All-Russian Plant Quarantine Center”

Frunze prospekt, 109A, Tomsk 634021 Russia

e-mail: ceramb@mail.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, *Anaesthetis*, новая находка, Республика Хакасия.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, *Anaesthetis*, new find, Republic of Khakassia.

Резюме. *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903 впервые обнаружен на территории республики Хакасия, новые данные позволяют существенно расширить ареал вида на восток.

Abstract. *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903 was first discovered in the Republic of Khakassia; new data allow us to significantly expand the species' range to the east.

[**Kuleshov D.A.** New find of the longhorn beetle *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903 (Coleoptera, Cerambycidae) in the Republic of Khakassia]

Введение

Во время энтомологических исследований фауны чешуекрылых, проведенных в июне 2024 года в Республике Хакасия, был обнаружен жук из рода *Anaesthetis*. До настоящего времени представители этого рода не отмечались для республики, что и вызвало большой интерес. При дальнейшем изучении экземпляра выявлена принадлежность к *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903. Обнаружение этого вида в Хакасии существенно расширяет Западно-Сибирскую часть его ареала. Кроме того, детальное изучение этого жука, не имеет существенных отличий от экземпляров из первоначального описания.

Anaesthetis flavipilis Baeckmann, 1903

Рис. 1-4

Род *Anaesthetis* Dejean, 1835 в мировой фауне насчитывает 6 видов, 3 из которых встречаются на территории Российской Федерации. *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781) имеет широкое распространение в Европейской части России, заходя в Западную Сибирь до Тюменской области. *A. flavipilis* Baeckmann, 1903 известен по типовому местонахождению в Алтайском крае (окрестности Барнаула) и *A. confossicollis* Baeckmann, 1903 известен с Амурской области и далее на восток до юга Приморского края и Южного Сахалина.

Нахождение *A. flavipilis* Baeckmann, 1903 представляет большой интерес в связи с малой изученностью этого таксона. Известен по двум типовым экземплярам (синтипы), которые хранятся в Зоологическом институте Российской академии наук (ЗИН РАН). Черепанов в своей монографии (1984) указывает на один экземпляр из окрестностей Барнаула, но специальные поиски в коллекции Института систематики и экологии животных - СО РАН г. Новосибирск, где хранится часть коллекции А.И. Черепанова, к успеху не привели. В дальнейшем в литературных источниках информации об этом таксоне обнаружить не удалось. Таким образом это третий достоверно известный экземпляр *A. flavipilis* Baeckmann, 1903.

Экземпляры из типовой серии были собраны 10-13.06.1899 и 02.06.1901. Изученный экземпляр 25-26.06.2024, таким образом фенология охватывает весь июнь. Длина тела: 3,5 мм.

Материал: Самец, Республика Хакасия, г. Абакан 53.712252°N, 91.508667°E, 25-26.06.2024, С.В. Драган leg.

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность Сергею Драгану (ФГБОУ «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова») за переданный на изучение коллекционный материал. Особую благодарность автор выражает Михаилу Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва) за регулярные консультации. Сотрудникам Лаборатории филогении и фауногенеза Института систематики и экологии животных - СО РАН г. Новосибирск, за возможность работы с коллекциями.

Рис. 1-4. *Anaesthetis flavipilis* Baeckmann, 1903: 1 - общий вид сверху; 2 - вид сверху переднеспинки, 3 - вид сверху надкрылий, 4 - вид сверху вершин надкрылий.

ЛИТЕРАТУРА

- Анисимов Н.С., Безбородов В.Г. 2020. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Амуро-Зейского междуречья Амурская область, Россия). - Амурский зоологический журнал. 12 (2): 138-157.
- Данилевский М.Л. 2023. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 3. М.: МАО: 874 с.
- Кулешов Д.А., Шамаев А.В. 2023. Новые данные по фенологии и трофической специализации жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) на юге Приморского края. - Энтомологическое обозрение. 102. 288-294.
- Столбов В.А., Сергеева Е.В., Ломакин Д.Е., Шейкин С.Д. 2019. Аннотированный список жуков усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Тюменской области. - Евразийский энтомологический журнал. 18 (3): 199-212.
- Черепанов А.И. 1984. Усачи Северной Азии (Lamiinae: Pteryoscortini - Agapanthiini). Новосибирск: Наука, Сиб. отд. 214 с.
- Шаповалов А.М. 2012. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области. - Труды Оренбургского отделения РЭО, вып. 3. Оренбург: Оренбургское отделение Русского энтомологического общества: 224 с.
- Aurivillius C. 1922a. Cerambycidae: Lamiinae I [1921]. Pars 73. - In: Schenckling S (ed.) Coleopterorum Catalogus. Volumen XXIII. Cerambycidae II. Berlin: W. Junk: 1-322.
- Baeckmann J.N. 1903b. Die paläarktischen Vertreter der Gattung *Anaesthetis* Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae). - *Revue russe d'entomologie*. 3: 393-396.
- Breuning S. 1975b. Révision de la tribu des Rhodopini Gress. de la région asiato-australienne (Coleoptera, Cerambycidae) (première partie). Paris: Sciences Nat: 1-70.
- Tavakilian G, Chevillotte H 2024. Titan: International Database on Worldwide Cerambycidae or Longhorn Beetles. <http://titan.gbif.fr/index.html> (01.11.2024).

Поступила / Received: 10.12.2024

Принята / Accepted: 07.02.2025